

ISSN 1451-7841

Svet rada

ČASOPIS ZA PITANJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU,
MEDICINE RADA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
ZA JUGOISTOČNU EVROPU

Vol. 14
Broj 4/2017

ISSN: 1451-7841

UDK: 331.4:61

4/2017

Svet rada

NAUČNI ČASOPIS ZA PITANJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU,
MEDICINE RADA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA JUGOISTOČNU EVROPU

Svi radovi u časopisu se recenziraju

Svet rada upisan je u Registar javnih glasila pri Agenciji za privredne registre.

Registarski broj: NV000310

Vol. 14 br. 4/2017 str. 393 – 656

Izdavač:

Eko centar, centar za socio-ekološka istraživanja i dokumentaciju

Glavni urednik:

Dejan Zagorac

Odgovorni urednik:

Jelena Bjegović

Grafička priprema:

Zorica Nenadović

Redakcijski kolegijum:

Prof. dr Aleksandar Milovanović, prof. dr Maja Nikolić (Niš), prof. dr Petar Bulat,
prof. dr Jovica Milovanović, dr sci. iur. Ana Opačić, prof. dr Jovica Jovanović (Niš),
prim. mr sci. med. Jagoda Crepulja (Novi Sad), dr Maja Radanović (Novi Sad),
Maja Ilić, dipl. inž, prim. dr Dragoljub Filipović, Dušan Nenić, dipl. inž. ZNR,
Dragoslav Tomović, dipl. inž (Kragujevac), prof. dr Milanko Čabarkapa,
dr Mijomir Bošnjak, dipl. inž. (Podgorica), mr sci. ecc. Vladimir J, Perić,
prof. dr Jovanka Bislimovska-Karadžinska (Skoplje), prof. dr Nurka Pranjić (Tuzla),
prof. dr Jelica Kojović (Banja Luka), LLM Sanda Ćorac (Niš)

Predsedništvo Eko centra:

Dejan Zagorac (predsednik), dr Slobodan Mrđa, prof. dr Vukašin Pavlović,
Jelena Bjegović

Adresa redakcije:

Eko centar, Rige od Fere 4, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/2910-702; 064(060)/510-2552; 063/8223-783; 064/1385-171

E-mail: ekocentar@zaprokul.org.rs

www.ekocentar.rs

Štampa:

Zlatni presek, Beograd

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

331.4:61

SVET rada : časopis za pitanja
bezbednosti i zaštite zdravlja na radu,
medicine rada i zaštite životne sredine /
glavni i odgovorni urednik Dejan Zagorac. –
2004, br. 1 – . – Beograd (Rige od Fere
4) : Eko centar, 2004 – (Beograd :
Zlatni presek) . 25 cm

ISSN 1451 – 7841 = Svet rada
COBISS.SR – ID 111935756

INSTITUT ZA MEDICINU RADA SRBIJE
„DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ“, BEOGRAD

i

SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO

**XIII KONGRES MEDICINE RADA
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

ZBORNİK RADOVA

UDK: 331.4:613.6.00113(497.1)

2.11.

Zlatibor, 13-16. septembar 2017. godine

tional health and safety management systems (risk management), in compliance with SRPS ISO OHSAS 18001:2008 standards, is significantly important for prevention or reduction of injuries and diseases, which makes the role of occupational medicine highly important.

Key words: standard (OHSAS); assessment of implementation; plastic products

PROFESIONALNE BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U PERIODU OD 2007. DO 2016. GODINE

Jagoda Crepulja, Bela Prokeš, Milorad Španović,
Mirjana Glavaški Kraljević

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad

APSTRAKT

UVOD: Profesionalne bolesti nastaju usled izloženosti profesionalnim štetnostima na radnom mestu. Cilj rada je analiza osnovnih karakteristika profesionalnih bolesti dijagnostikovanih u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika, Novi Sad u periodu od 2007. do 2016. godine.

METOD: Korišćeni su podaci iz Registra za profesionalna oboljenja Zavoda u periodu od 2007. do 2016. godine.

REZULTATI: U poslednjih deset godina verifikovana su 42 profesionalna oboljenja. Osoba muškog pola bilo je 33 (78, 57%), a ženskog pola 9 (21,43%). Prosečna starost pacijenata je 47,12 godina, prosečan ukupan radni staž 25,74 godina, a prosečan ekspozicioni radni staž 16,07 godina. Najučestalije profesionalne bolesti u Vojvodini u ovom periodu su vibraciona bolest kod 17 (40,48%) pacijenata, zatim alergijske kožne bolesti kod 11 (26,19%) pacijenata, na trećem mestu su sa istim brojem pacijenata 4 (9,52%) pneumokonioze i zoonoze, potom po učestalosti dolaze bronhijalna astma i hronični hepatitis B.

ZAKLJUČAK: U periodu 2007-2016. najčešća profesionalna oboljenja su bila vibraciona bolest i alergijska oboljenja kože. Radi smanjenja profesionalnih bolesti neophodno je izvršiti identifikaciju svih potencijalnih štetnosti kojima su radnici izloženi u procesu rada. Zatim je potrebno primeniti mere zaštite na radu i praćenje zdravstvenog stanja radnika pod rizikom.

Ključne reči: profesionalna oboljenja, vibraciona bolest, kožne bolesti.

OCCUPATIONAL DISEASES IN PROVINCE VOJVODINA DURING THE PERIOD FROM 2007-2016.

Jagoda Crepulja, Bela Prokeš , Milorad Španović,
Mirjana Glavaški Kraljević

Institute of Occupational Health Novi Sad, Serbia

ABSTRACT

INTRODUCTION: Occupational diseases are caused by exposure to occupational hazards at the workplace. The aim of this paper was to analyse basic characteristics of occupational diseases diagnosed in the Institute of Occupational Health Novi Sad in the period 2007-2016.

METHODS: We have used the data from the Registar of occupational diseases from our Institute during the period 2007-2016.

RESULTS: In the last 10 years we have diagnosed 42 occupational diseases. There were 33 (78.57%) male patients and 9 (21.43%) female patients. The average age of patients was 47.12, the average total working rate was 25.74, and the average duration of exposition was 16.07. The most frequent occupational diseases in Province Vojvodina was occupational vibration disease in 17 (40.48%) patients, then skin disease in 11(26.19%) patients, on the third place with 4 (9.52%) patients pneumoconiosis and zoonoses, and after that in less frequency were occupational asthma and chronic hepatitis B.

CONCLUSION: We can conclude that the most frequent cause of occupational diseases in the last 10 years were occupational vibration disease and then allergic skin disease. To reduce the number of occupational diseases, it is necessary to identify all potential risk factors by which are employees are exposed in the work process. Then it is necessary to apply preventive safety measures at work and health surveillance by occupational health services for workers at risk.

Key words: *occupational diseases, vibration disease, skin disease*